

MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NO ENSINO EM ADMINISTRAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO DIPLOMATA CORPORATIVO NO BRASIL

Autoria: Edward Bernard Bastiaan de Rivera Rivera

RESUMO

O Ensino em Administração necessita de melhorias significativas para atender de forma rápida e eficaz as novas necessidades organizacionais. Desta forma, desenvolvem-se habilidades não meramente técnicas, mas humanas e conceituais (denominadas *hard* e *soft skills*). Até recentemente, quando a palavra “diplomata” vinha à tona, a referência era a do profissional formado pelo Instituto Rio Branco, com características muito mais de um profissional ligado às políticas públicas estatais do que às atividades ligadas ao mercado. No entanto, espera-se dos cursos em Administração a formação de um profissional capaz de dominar todas as dimensões que compõem o processo de internacionalização de uma empresa, assim como de compreender as exigências da diplomacia corporativa que englobam fatores políticos, culturais, financeiros, diplomáticos e organizacionais. Desta forma, este artigo apresenta um modelo de Ensino em Administração para o efetivo desenvolvimento de habilidades e competências dos administradores profissionais que devem saber analisar informações geoeconômicas, sociais e políticas dentro de um contexto de comércio internacional.

INTRODUÇÃO

Até recentemente, quando a palavra “diplomata” vinha à tona, a referência era a do profissional formado pelo Instituto Rio Branco, com características muito mais de um profissional ligado às políticas públicas estatais do que às atividades ligadas ao mercado. No entanto, com as mudanças ocorridas, seja no âmbito econômico, político ou ideológico, tornou-se necessária a formação de um outro tipo de “diplomata”, voltado para o mercado, ou seja, para a lógica da expansão dos negócios no mundo.

Tendo em vista que o ensino em administração necessita de melhorias significativas para atender de forma rápida e eficaz as novas necessidades organizacionais (BILIMORIA, 2000; CARNEIRO, 2004; ELMUTI, 2004), a Diplomacia Corporativa apresenta-se como a atividade de representar internacionalmente os interesses de uma empresa nacional.

Diante do crescimento dos desafios enfrentados pelas empresas brasileiras que se lançam no campo internacional e do aperfeiçoamento de uma cultura a voltada para esse fim, a palavra começou a deixar de designar apenas o profissional responsável pelas relações governamentais para representar também o gestor encarregado de expandir os negócios pelo mundo.

O perfil desse novo profissional, denominado “diplomata corporativo”, é reflexo de uma tendência que vem ocorrendo nas últimas décadas: a inversão da internacionalização. Anteriormente, era comum multinacionais estrangeiras abrirem filiais nos países emergentes; atualmente, cada vez mais são as empresas desses países que partem para a busca de oportunidades globais.

Verifica-se que os sucessivos governos pós-1985 não criaram um planejamento empresarial para o País, mas uma estratégia financeira para atrair poupança, contraindo empréstimos em vez de tornar-se um país comerciante perante a economia mundial. Desta forma, a demanda por esse profissional é grande, pois, ao contrário da China, o Brasil encontra-se atrasado na corrida pelo mercado global.

Por exemplo, a *China Trade Center*, instalada há seis anos em São Paulo, mantém um quadro de 800 chineses com a finalidade de gerar novos negócios localmente. Outra constatação

desse atraso é a de que dos 50 estados americanos, 36 mantêm escritórios no país com profissionais especializados em comércio exterior.

O Brasil, com 180 milhões de pessoas, possui apenas seis ou sete empresas multinacionais, enquanto a Suécia, que tem apenas oito milhões de habitantes, detém 150 empresas multinacionais. Adicionalmente, se fosse independente, o Estado de São Paulo, teria o quarto maior PIB da América Latina. Entretanto, o estado economicamente mais rico do País não possui um único escritório fora do Brasil.

O crescimento de empresas como a fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo, que anunciou que metade das vagas que serão abertas a partir de 2009 estará no exterior, e a Vale do Rio Doce, que deverá promover 62 mil contratações nos próximos cinco anos no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Canadá, são exemplos que mostram que a atuação no mercado externo está se tornando fundamental para as organizações brasileiras.

No Brasil, excetuando-se a Embraer, Marcopolo e Vale do Rio Doce, ninguém se preocupou em formar profissionais com esse perfil. Desta forma, a formação de profissionais que entendam de estratégia empresarial e conheçam ambientes globais, o direito, a economia e a geopolítica mundial provém da proposta de se adotar um currículo com estrutura pouco conhecida no país.

Os resultados obtidos por meio da diplomacia corporativa são visíveis e significativos, como ilustrado por empresas como a Alpargatas, que visitou grandes redes internacionais de varejo, manteve um diálogo ativo com a imprensa e conseguiu se posicionar em outros mercados com as Havaianas. Com a disseminação da diplomacia corporativa, verificam-se grandes oportunidades não somente para grandes empresas, mas para as pequenas e médias empresas em particular que compõem a maior parte do universo empresarial brasileiro em empregabilidade.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 O ENSINO EM ADMINISTRAÇÃO

O Ensino em Administração necessita de melhorias significativas para atender de forma rápida e eficaz as novas necessidades organizacionais. A exposição do estudante ao mundo organizacional e a diferentes contextos é fundamental. Desta forma, desenvolvem-se habilidades não meramente técnicas, mas humanas e conceituais (BILIMORIA, 2000; CARNEIRO, 2004; ELMUTI, 2004).

O mercado espera um profissional capaz de dominar todas as dimensões que compõem o processo de internacionalização de uma empresa, assim como o de compreender as exigências da diplomacia corporativa que englobam fatores políticos, culturais, financeiros, diplomáticos e organizacionais.

Denominado Diplomata Corporativo, o novo perfil de profissional exige mais do que a habilidade para falar vários idiomas ou ter uma visão especializada do negócio. A compreensão dos elementos internacionais em seus aspectos culturais e institucionais é fundamental para o sucesso desse novo campo.

Desta forma, focando-se na formação humanística do administrador para a compreensão do meio em que atua, enfatiza-se o desenvolvimento de competências como norteador da organização curricular do curso de Administração voltado à formação do profissional preparado para a Diplomacia Corporativa (NICOLINI, 2002; NUNES et al., 2003).

No âmbito da IES, urge-se a integração da teoria e prática nos currículos de administração e na prática docente profissional, em que docentes devem essencialmente dominar o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que ensinar não significa meramente explicar os conteúdos, mas saber o significado da aprendizagem. Considera-se também que a

especialização não deve dominar as qualidades do docentes, exigindo-se conhecimentos de práticas profissionais e o domínio com constante atualização do conhecimento específico (MASETTO, 2003; ZABALZA, 2004).

A relação aluno-professor é fundamental no processo de aprendizagem e não contraditório com o objetivo de autonomia na aprendizagem. O entusiasmo e o encorajamento docente resultam em maior desenvolvimento pessoal dos estudantes, e o *feedback* desempenha papel de alta importância no processo de aprendizagem. Além disso, a aprendizagem ativa inclui elementos pessoais do docente que tenham conotação com os conteúdos conceituais ou práticos da realidade, como experiências pessoais relacionadas ao conteúdo (SANTOS, 2001; ZABALZA, 2004).

No curso em Administração em Diplomacia Corporativa, atribui-se importância essencial ao debate em sala de aula, requerendo habilidades específicas do docente em instigar a discussão e desenvolver o raciocínio coletivo. O docente assume posição de mediador e anfitrião, mas também de convidado e aprendiz, procurando fornecer *feedback* contínuo aos estudantes. Dinâmicas em pequenos grupos incremental a capacidade de debate, com a constante alternância de métodos individuais específicos à disciplina e às diferentes turmas (LOWMAN, 2004; MASETTO, 2003).

Embora uma tarefa complexa que demande dedicação focada no estudante e não em exposições teóricas ou em um “aluno-fantasia”, o pensamento crítico pode e deve ser ensinado como uma prioridade ao profissional de Administração em Diplomacia Corporativa. Ao mesmo tempo, embora ensinado em sala de aula, o pensamento crítico deve preparar os futuros profissionais para aplicá-lo em diferentes contextos na dinâmica organizacional internacional em que o Diplomata Corporativo atuará, sendo fundamental para habilidades como a liderança, comunicação e negociação (MORAIS, 2000; SMITH, 2003; BRAUN 2004).

Para atingir os objetivos da missão e das competências esperadas do egresso, é necessária a aplicação de diferentes tecnologias na adoção de novas e mais efetivas formas de ensino, reiterando-se a necessidade de qualificação do corpo docente para a inserção de experiências e elementos práticos de gestão em sala de aula, atribuindo-se valor ao auto-aperfeiçoamento (BILIMORIA, 2000; CARNEIRO, 2004; ELMUTI, 2004).

2. PROPOSTA DE ENSINO EM ADMINISTRAÇÃO À DIPLOMACIA CORPORATIVA

O curso em Diplomacia Corporativa vai além do ensino dos cursos existentes em Relações Internacionais e Comércio Exterior, direcionado a formar profissionais com forte poder de negociação e amplos conhecimentos econômicos, financeiros e tecnológicos, proporcionando a formação do denominado *diplomata corporativo*.

Atualmente, cursos de Relações Internacionais são oferecidos pelas universidades em todo o Brasil. No entanto, os cursos universitários têm seu foco apenas na análise de conjuntura, não preparando o aluno para uma atuação efetiva no mercado.

Grande parte dos estudantes em Relações Internacionais opta pelo curso com a intenção de ingressar em curso específico no Instituto Rio Branco para se tornar um diplomata. Por outro lado, o campo da diplomacia corporativa é mais amplo, uma vez que a oficial se concentra sobretudo nas relações governamentais.

Não se espera que o "diplomata empresarial" tenha a formação teórica e acadêmica de um diplomata de carreira; mas que o agente privado tenha o mínimo de conhecimento das questões que envolvem o papel do Estado, a dinâmica dos processos de integração regional, e as variáveis da segurança internacional em contexto corporativo – formação fundamental para

uma organização que decide se instalar no exterior de forma a se minimizar os grandes riscos inerentes à atuação em mercados internacionais.

Desta forma, apresenta-se um modelo de Ensino em Administração para o efetivo desenvolvimento de habilidades e competências dos administradores profissionais que devem saber analisar informações geoeconômicas, sociais e políticas dentro de um contexto de comércio internacional.

2.1 Missão do Curso

Formar um Administrador em Diplomacia Corporativa com sólida formação em diversas áreas do conhecimento, capaz de conduzir cenários que contemplem questões históricas, culturais, antropológicas, políticas, jurídicas, sociológicas, micro e macroeconômicas, dentro do contexto organizacional.

2.2 Objetivos

Formar um Administrador em Diplomacia Corporativa apto para atuação em empresas multinacionais, cargos estratégicos em assessorias internacionais de órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades de classe, organizações não-governamentais, instituições financeiras nacionais e internacionais, consultorias e escritórios de advocacia que prestam serviços jurídicos na área internacional.

2.3 Competências do Egresso

O egresso do curso de Administração em Diplomacia Corporativa deverá apresentar as seguintes competências:

- ✓ Gestão de negócios internacionais
- ✓ Gestão de marketing internacional
- ✓ Gestão de pessoas
- ✓ Capacidade para negociações complexas
- ✓ Facilidade de relacionamento
- ✓ Amplos conhecimentos gerais, principalmente no âmbito institucional de internacional
- ✓ Capacidade de liderança e comunicação
- ✓ Sólidos conhecimentos nas áreas de Administração e em Direito, Economia e Política.

2.4 Estrutura Curricular: Assuntos e Integração

A grade curricular abordará disciplinas relacionadas aos elementos políticos, econômicos, logísticos, jurídicos, financeiros, de recursos humanos e de marketing fundamentais à Diplomacia Corporativa, relacionados às seguintes linhas de habilidades: gestão de negócios internacionais, gestão de marketing internacional e gestão de pessoas.

A integração ocorrerá por meio do direcionamento das aulas em relacionar o conteúdo à discussão da Diplomacia Corporativa, incitar debates e questionamentos relacionados à profissão, além de se fornecer *feedback*, por meio de atividades em grupo e individuais, acerca da capacidade de comunicação, desenvoltura, relacionamento e liderança de cada estudante ao longo de todo o curso.

O relacionamento com uma diversidade de culturas demandará do Diplomata Corporativo o desenvolvimento do pensamento e postura crítica que deverão ser incitadas em todas as disciplinas, e não em disciplinas específicas, em todos os momentos do curso,

devendo preparar os estudantes para reflexão e ação efetiva em diferentes contextos políticos e culturais dentro da dinâmica organizacional (MORAIS, 2000; SMITH, 2003; BRAUN, 2004).

Desta forma, no curso de Administração em Disciplina Corporativa, busca-se enfatizar o debate em sala de aula, requerendo habilidades específicas do docente em instigar a discussão e desenvolver o raciocínio coletivo. Para facilitação do aprendizado, dinâmicas em pequenos grupos incrementarão a capacidade de debate, com a constante alternância de métodos coletivos e individuais específicos à disciplina e às diferentes turmas (LOWMAN, 2004; MASETTO, 2003).

Elemento contributivo para o desenvolvimento contínuo, o *feedback* não ocorrerá somente nos processos de avaliação formais, mas ao longo de todo o curso, nos debates, discussões e questionamentos expostos à classe, compreendendo não somente a aplicação pertinente de aspectos técnicos, como também elementos comportamentais e interpessoais, com o objetivo de auxiliar o estudante em seu auto-aperfeiçoamento, fundamentais para o sucesso do Diplomata Corporativo que precisará se adequar rapidamente em ambientes de constantes mudanças (LOWMAN, 2004; MASETTO, 2003).

Para a relação efetiva dos conceitos teóricos com a prática organizacional da Diplomacia Corporativa, os docentes incluirão elementos para a aprendizagem ativa por meio do compartilhamento de elementos pessoais que tenham alto grau de pertinência com os elementos conceituais e práticos da realidade, incluindo experiências pessoais relacionadas à prática e habilidades requeridas para o desempenho efetivo da Diplomacia Corporativa (SANTOS, 2001; ZABALZA, 2004).

De forma a se aplicar com sucesso a aprendizagem ativa em todo o currículo do curso de Administração em Diplomacia Corporativa, os docentes possuirão qualificações que transcendem o conteúdo básico da disciplina, relacionando claramente suas experiências profissionais e acadêmicas na prática da Diplomacia Corporativa (MASETTO, 2003; ZABALZA, 2004).

Por meio da dinâmica em sala de aula, qualificação técnica, profissional e humana do docente, juntamente com um sistema de *feedback* contínuo, o ambiente no qual o curso de Administração em Diplomacia Corporativa proporcionará o desenvolvimento de habilidades não meramente técnicas, mas humanas e conceituais (BILIMORIA, 2000; CARNEIRO, 2004; ELMUTI, 2004).

Segundo a Resolução N°1, de 2 de fevereiro de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, Bacharelado, o TCC é concebido como componente opcional da Instituição.

A proposta deste artigo em Administração em Diplomacia Corporativa é o desenvolvimento do Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI), nos dois últimos semestres do curso, como instrumento complementar de integração dos assuntos e experiências abordadas ao longo do curso.

Consistindo em trabalhos de caráter prático, deverão estar focados em processos de internacionalização de organizações de diversas naturezas, ou em processos de cooperação internacional, devendo seguir os mesmos parâmetros de apresentação de trabalhos teóricos. Os trabalhos de Aplicação deverão conter elementos concretos definidos juntamente com os Professores responsáveis pelas disciplinas de TGI I e TGI II na área da Diplomacia Corporativa

2.5 Articulação com Pesquisa e Atividades Complementares

Dentro deste contexto, no Curso de Administração em Diplomacia Corporativa, o aluno deverá comprovar atividades complementares como projetos de pesquisa, monitoria, iniciação

científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, conferências, além de disciplinas oferecidas por outras instituições de ensino ou de regulamentação e supervisão do exercício profissional.

Essas atividades deverão ser desenvolvidas durante o curso, devendo ser comprovadas, no mínimo, 30 horas por semestre. Ressalta-se que as atividades devem constar no Histórico Acadêmico dos egressos, consistindo em uma oportunidade e encorajamento para o estabelecimento de um diferencial individual ao longo do curso que marcará e comprovará suas habilidades para o exercício pleno da Diplomacia Corporativa.

A pesquisa é ferramenta indispensável para o profissional de Diplomacia Corporativa que necessita de conhecimentos e informações atualizados e busca constante de *networking* em diferentes áreas da sociedade (governo, empresas, associações) para aplicação de estratégias a partir de contextos políticos, legislativos e organizacionais específicos e em constante processo de alteração.

A articulação com a pesquisa ocorrerá pela participação ativa do estudante em projetos e consultorias do Núcleo de Pesquisa e Consultoria em Diplomacia Corporativa da IES, incitando o aprendizado a aplicação de modelagem de negócios e *Country Studies* (estudos de países); estruturação de departamentos de Diplomacia Corporativa em organizações de diferentes portes; posicionamento competitivo de produtos existentes e novos no mercado global; desenvolvimento de pesquisas para o avanço do conhecimento em Diplomacia Corporativa por iniciações científicas sob a orientação dos docentes.

Desta forma, oferecem-se oportunidades ao estudante profissional em Diplomacia Corporativa conhecer mais profundamente elementos fundamentais de diferentes países para a prática da profissão; conhecer as demandas específicas de cada organização para a implantação efetiva da prática da Diplomacia Corporativa com a oportunidade real de contribuição do estudante nas etapas de inserção e venda de produtos no mercado internacional; e aperfeiçoamento de habilidades de pesquisas ambas teóricas e aplicadas à resolução de questões organizacionais.

Com a supervisão dos docentes, também é de grande importância a promoção de *workshops* regulares como um evento dinâmico que permite a aplicação do aprendizado, dividido em módulos no qual cada palestrante divide sua experiência prática profissional relacionada à atuação da Diplomacia Corporativa. Seu formato inclui a apresentação de conceitos, aplicação de exercícios, estudos de casos e debates para a assimilação organizada e articulada do conteúdo abordado.

Workshops destacam o papel do diplomata dentro das empresas e sua importância no desenvolvimento de negociações, favorecendo contatos e colocando em questão tópicos decisivos para o sucesso ou fracasso da atuação do Diplomata Corporativo, como aspectos culturais, as questões das relações pessoais e conciliação efetiva das diferenças.

Desta forma, torna-se de contribuição substancial à formação o contato direto com profissionais em áreas como Proteção à Propriedade Intelectual, Acordos Internacionais de Comércio, Infra-estrutura de Portos, Aeroportos e Rodovias, além de ícones nacionais em Diplomacia Corporativa como Vítor Hallack, presidente do Grupo Camargo Corrêa, uma das maiores empresas do país que passa por processo de internacionalização, entre outros profissionais de destaque na área da Diplomacia Corporativa.

Contribuindo para o desenvolvimento das habilidades que se pretende ter nos egressos do curso de Administração em Diplomacia Corporativa, jogos de empresas simularão negociações em diferentes contextos culturais e políticos, em dinâmicas nas quais se exercitarão o poder de negociação, comunicação e liderança, assim como a ampliação dos conhecimentos nas áreas institucional e internacional.

Os jogos de empresas são um método fortemente caracterizado pela aprendizagem vivencial, em que se apresentam diversos elementos que complementam as técnicas de ensino

tradicional. O caráter lúdico dos jogos somados ao ambiente altamente participativo e centrado no educando proporciona a aprendizagem satisfatória e efetiva, havendo alto grau de inter-relação de elementos técnicos e de *soft skills* que se deseja do Diplomata Corporativo, em um ambiente de *real world learning*.

2.6 Estágio e Prática Profissional

O estágio é uma atividade individual e poderá ser realizada em Organizações Públicas, Privadas, do Terceiro Setor, legalmente constituídas e que desenvolvam funções ou atividades relacionadas à ciência da administração.

Além de ser um requisito obrigatório para obtenção do título de Bacharel em Administração, se constitui em instrumento de integração, treinamento prático, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano, também, é peça importante para a qualificação profissional do aluno, uma vez que, durante sua realização, ele estará aplicando seus conhecimentos e adquirindo experiências práticas o que, certamente, irá enriquecer e sedimentar o aproveitamento do que lhe foi oferecido durante o curso.

O programa busca a complementação do ensino e da aprendizagem em conformidade com o conteúdo das disciplinas. Ele tem o propósito, mais de qualificar uma experiência já em andamento, do que de apoiar um processo de iniciação no mercado de trabalho. Também procura capacitar o aluno na identificação de problemas e na proposição fundamentada de soluções dentro do contexto organizacional empresarial.

Desta forma, o Estágio consiste no trabalho, dentro do campo da Administração, de preferência na área da Diplomacia Corporativa, que o aluno concluinte do Curso de Administração em Diplomacia Corporativa, deve executar em uma empresa pública ou privada, durante no mínimo durante 300 (trezentas horas) horas/aula, sob a orientação de um supervisor com o objetivo de adquirir experiência e por em prática os conhecimentos teóricos assimilados no decorrer de seu curso, preparando-se para o exercício de sua profissão.

Compete ao Coordenador do Curso de Administração nomear o professor que irá desempenhar as funções de supervisor de Estágio para cada grupo de acadêmicos.

2.7.1 Competências do Supervisor

- ✓ Acompanhar a realização dos trabalhos, mediante visitas periódicas aos acadêmicos e a seus respectivos orientadores, em seus locais de trabalho manter contatos e entrevistas no Campus, em horários de atendimento previamente estabelecidos;
- ✓ Prestar assistência técnica aos acadêmicos na solução dos problemas que lhe forem apresentados;
- ✓ Participar da avaliação do Relatório Final;
- ✓ Fazer uma avaliação do Estágio, para a banca examinadora, baseado no relatório apresentando e nas observações efetuadas no próprio local de trabalho dos acadêmicos e nos dados fornecidos pela empresa sobre o desempenho dos mesmos;
- ✓ Apresentar a coordenação, ao final do ano, um relatório das atividades, comunicando as irregularidades porventura verificadas e sugerindo melhorias para elevar o padrão técnico da disciplinas de Estágio.

2.7.2 Atribuições do Orientador Interno da Empresa

A direção da empresa indicará um ou mais orientadores (ligados à direção), que auxiliarão o acadêmico diretamente no desenvolvimento de seu trabalho. A este orientador caberão as seguintes atribuições:

- ✓ Situar o acadêmico, antes do início dos trabalhos práticos, dentro da estrutura da organização, informando-o sobre as normas internas da empresa e dando-lhe uma idéia de todo o seu funcionamento;
- ✓ Orientar o acadêmico na elaboração de seu programa de trabalho;
- ✓ Realizar a supervisão profissional do acadêmico, orientando-o no desenvolvimento de seu trabalho, auxiliando-o na solução das eventuais dificuldades surgidas no decorrer do trabalho;
- ✓ Informar o Supervisor, quando solicitado, o andamento do trabalho do acadêmico, certificando-o de qualquer anormalidade que venha ocorrer durante o trabalho.

2.7.3 Avaliação do Estágio

A avaliação terá por base os relatórios finais, os pareceres dos supervisores e na argüição oral do acadêmico. Constituirão ainda, parte da banca examinadora, a título de convidado, sem direito a atribuir nota, um representante da empresa estagiada. Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver avaliação final igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). Bases e Critérios de Avaliação:

- ✓ Exposição oral do relatório final: 2,0 pontos

Demonstração de conhecimento e argumentação por meio de uma postura crítica do profissional em relação ao seu estágio, suas contribuições para a organização e o papel desta no desenvolvimento de suas competências para o exercício da atividade da Diplomacia Corporativa (MORAIS, 2000; SMITH, 2003; BRAUN 2004).

- ✓ Conteúdo do relatório final: 3,0 pontos

Clareza na exposição de idéias e reflexões pertinentes e completas em relação às habilidades e competências necessárias para o desempenho de funções organizacionais em contextos específicos. Auto-avaliação justificada sobre suas competências e respectivos efeitos na organização, assim como a influência desta no desenvolvimento de uma gama específica de competências necessárias ao Diplomata Corporativo (SANTOS, 2001; ZABALZA, 2004).

- ✓ Cumprimento dos prazos, demonstração de seriedade, interesse, adaptabilidade e resposta a desafios na execução do trabalho (NUNES E BARBOSA, 2003): 5,0 pontos.

3 CORPO DOCENTE

3.1 Perfil dos Docentes: Competências

O perfil do corpo docente é um elemento essencial para o sucesso do curso em Administração e pode ser caracterizado em termos da titulação, regime de trabalho e experiência. Em termos gerais, o corpo docente deve apresentar um número de mestres e doutores mínimo conforme os indicadores de qualidade.

No que diz respeito ao regime de trabalho, é necessário que haja professores em período integral de forma a permitir o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à Diplomacia Corporativa de acordo com a especificidade da IES.

É desejável que uma parte do corpo docente seja composta por profissionais com atuação no mercado de trabalho como forma de permitir uma integração mais efetiva entre a realidade de atuação profissional e a realidade da atuação acadêmica.

Por outro lado, pode-se considerar a necessidade de especificar formas de equivalência do tempo de experiência profissional e a titulação como forma de contemplar os docentes que mesmo não dispendo de formação específica na área apresentam experiência profissional e produção científica e tecnológica compatível com matérias pertinentes ao curso.

Entretanto, destaca-se que mesmo neste caso deve-se continuar observando a necessidade de preencher requisitos mínimos de titulação acadêmica. O corpo docente responsável pelo curso de Administração em Diplomacia Empresarial da IES deverá formado por professores de seus vários Departamentos.

Estes professores têm na sua maioria, a titulação mínima de Mestre em sua área de atuação, profissionais com ampla formação acadêmica em instituições de primeira linha, nacionais e internacionais. A grande maioria dos docentes está no regime RDIDP (regime de dedicação exclusiva à docência e à pesquisa). Mais do que professores, são profissionais atuantes no mercado, em posições executivas em empresas nacionais e multinacionais ou atuando em consultoria (ELMUTI, 2004; ZABALZA, 2004).

Necessariamente, a IES deverá envidar esforços no sentido de aumentar este quadro docente para que possamos enfrentar com propriedade os desafios tecnológicos que se apresentam neste novo século na área da Diplomacia Corporativa.

Considera-se que a qualificação para a docência é indispensável. De nada adianta o título de doutor ou *pos-doctor* se o docente não tiver treinamento, ainda que mínimo, em metodologia do ensino superior. O *data-show* é um recurso didático de alta importância, permitindo a reprodução de imagens e textos até mesmo diretamente conectados à mídia. No entanto, é preciso que o docente saiba dosá-lo e não fazer dele uma exclusividade (LOWMAN, 2004; MASETTO, 2003).

Na qualificação dos docentes, ressalta-se a importância do equilíbrio de se atingir um nível suficiente de especialização em seu ramo e de aproximar seus alunos das áreas de aplicação especializada da profissão, assim como o conhecimento geral necessário para saber auxiliar os estudantes de Diplomacia Corporativa a se colocar ao nível de suas demandas, alinhando-se com a missão do curso em relação ao profissional que se deseja formar (SANTOS, 2001; ZABALZA, 2004).

3.2 Perfil do Coordenador do Curso

Embora não seja exigida pelo MEC, verifica-se que a titulação de mestrado ou doutorado é essencial, uma vez que o Coordenador de Curso exercerá liderança sobre docentes portadores desses títulos. Desta forma, liderar mestres e doutores sem a equivalente qualificação e conhecimento de metodologia de pesquisa científica tornar-se-ia uma tarefa de difícil desempenho.

Torna-se fundamental que as titulações do Coordenador tenham pertinência com o curso de Administração em Diplomacia Corporativa, incluindo formação e extensão, além da denominada Administração Pura, em áreas como Diplomacia, Sociologia, e Ciência Política.

Igualmente importante é que o Coordenador do Curso tenha treinamento na área pedagógica, de forma a capacitá-lo a analisar e aconselhar seus professores em assuntos como metodologia de ensino, critérios para aferição do processo ensino-aprendizagem, dentre outras matérias pertinentes ao curso de Administração em Diplomacia Corporativa. Adicionalmente, o Coordenador do Curso precisa dominar as tecnologias digitais utilizadas no ensino e gestão acadêmica.

A experiência docente também é elemento necessário para o exercício da função, devendo ministrar aulas no curso que administra. Desta forma, a obrigação acadêmica o torna mais atento e compreensivo acerca das questões aluno/professor, professor/professor e currículo. Consiste em uma postura que impossibilita outro professor sugerir que o Coordenador não se encontra na linha de frente, no dia-a-dia da sala de aula e por isso não teria a ciência das dificuldades enfrentadas.

No curso de Administração em Diplomacia Corporativa, a experiência profissional do Coordenador é imprescindível, pelo fato de que o exercício de atividades profissionais relativas ao curso lhe fornece uma visão mais ampla e realista do mercado de trabalho, lhe possibilitando a melhor condução dos objetivos do programa curricular. Assim, sua experiência profissional em Diplomacia Corporativa, qualificação acadêmica e dedicação ao curso, juntamente com sua alta capacidade de liderança lhe conferirão a característica de professor identificado com a profissão inerente ao curso.

Relacionando-se a qualificação docente com o perfil do Coordenador, este deve agir com finalidade de incentivar esforços para publicação de livros e artigos de interesse para a Administração em Diplomacia Empresarial.

Sobretudo, o Coordenador de Curso deve reunir características pessoais como amplo relacionamento no meio acadêmico e profissional, uma vez que contatos com dirigentes e profissionais de sucesso facilitam a promoção de intercâmbios e palestras para os alunos de Administração em Diplomacia Corporativa. Deve ser ético em suas ações, com decisões justas mesmo na eventual proposta de substituição de professores e colaboradores que não correspondam às expectativas do Curso.

3.3 Composição do Corpo Docente

O corpo docente responsável pelo curso de Administração em Diplomacia Corporativa da IES é formado por professores de seus diversos Departamentos. Estes professores devem possuir majoritariamente a titulação de Doutor em sua área de atuação e, no mínimo, possuir a titulação de Mestre.

Além de ter ampla formação acadêmica em instituições de primeira linha nacionais e internacionais, necessitam de experiência profissional nas áreas relacionadas à Diplomacia Corporativa, uma vez que o curso busca professores profissionais com experiência no mercado, em posições executivas em empresas nacionais que se internacionalizaram e multinacionais, ou atuando em consultoria relacionada à Diplomacia Corporativa.

A maioria dos docentes encontra-se no regime RDIDP (regime de dedicação exclusiva à docência e à pesquisa) e deseja-se que o docente tenha a orientação para o mercado de trabalho, pois se pressupõe que um professor que jamais saiu do sistema de educação não pode ter incorporado o tipo de comportamento que se costuma encontrar em outras organizações profissionais e, não o tendo incorporado, não pode transmiti-lo com credibilidade e eficácia.

A IES deverá esforçar-se para aumentar o quadro docente com forte formação acadêmica e experiência profissional relacionada à Administração em Diplomacia Corporativa. Dado que não é um processo fácil encontrar em um único indivíduo ambas as dimensões acadêmicas e profissionais, reconhece-se a importância de professores associados na composição do corpo docente, que consistem em profissionais de reconhecido prestígio na área da Diplomacia Empresarial que unem seu trabalho profissional com a docência por horas na IES (MASETTO, 2003; ZABALZA, 2004).

Com esta composição do corpo docente, haverá a articulação da pesquisa, fundamental para o exercício da profissão do Diplomata Corporativo, que deve saber buscar e analisar informações e dados, com o desenvolvimento das habilidades relacionadas ao processo de

negociação e decisório, cujas demandas estão em processo de mudança mais rápido do que o mundo acadêmico tem conseguido assimilar (BILIMORIA, 2000; CARNEIRO, 2004; ELMUTI, 2004).

Desta forma, expõem-se aos estudantes em Administração em Diplomacia Corporativa problemas correntes do mundo real que são complexos e de difícil identificação em uma área de conhecimento específica, em que respostas consideradas erradas ou corretas não são predominantes, especialmente no processo de inserção de uma organização no ambiente internacional, cuja quantidade de elementos e variáveis a serem levadas em consideração transcende o ambiente institucional nacional (BILIMORIA, 2000; CARNEIRO, 2004; ELMUTI, 2004).

3.4 Plano de Seleção e Desenvolvimento

Os professores da IES devem ser recrutados entre pessoas cuja capacidade, título de habilitação, idoneidade profissional, integridade de costumes e vocação, os credenciem a desempenhar a contento as funções de ensino e pesquisa.

Do candidato à admissão para professor será exigido diploma de graduação e de pós-graduação correspondentes a cursos que incluam, em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica ou afim àquela a ser lecionada.

Conhecer bem a disciplina é condição fundamental para o docente em Administração em Diplomacia Corporativa. É necessário considerar como o docente é capaz de aproximar os conteúdos das atividades profissionais, sendo orientado não à simples exposição da matéria, mas em como os estudantes aprendem.

Desta forma, dentro das exigências intelectuais, os docentes devem demonstrar sua capacidade de analisar e resolver problemas, analisar um tópico até detalhá-lo e torná-lo compreensível; manter constante atenção em maneiras mais criativas e eficazes de aproximar dos conteúdos e de abordá-los nas circunstâncias atuais; selecionar estratégias metodológicas adequadas e os recursos que maior impacto possam exercer como facilitadores da aprendizagem; organizar tarefas, informações e atividades para os estudantes (ZABALZA, 2004).

Visto que o ensino é uma atividade interativa realizada com estudantes cujas características e disposição são muito variadas, os docentes em Administração em Diplomacia Corporativa devem apresentar uma gama determinada de competências de forma que as aulas possam contribuir ativamente para o desenvolvimento técnico e comportamental do profissional que se pretende formar.

Desta forma, os docentes devem apresentar competências que compreendem a identificação do que o aluno já sabe, e o que não sabe e necessita saber; possuir a capacidade de estabelecer uma boa comunicação com os alunos, ambos individual e coletivamente, refletindo em explicações claras e manutenção de uma relação cordial. Devem ser capazes de estimulá-los a aprender, a pensar e a trabalhar em grupo, transmitindo paixão pelo conhecimento, rigor científico e constante auto-desenvolvimento (CARNEIRO, 2004; ELMUTI, 2004; ZABALZA, 2004).

Para o desenvolvimento do docente, torna-se necessário que seu progresso esteja associado a méritos profissionais. A carreira docente não só tem importância pelo que tange ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus agentes, como também pelo que se relaciona com o próprio funcionamento da instituição universitária.

Comumente, os mecanismos básicos de promoção estão vinculados à produtividade científica dos professores, explicitando-se que os critérios de mérito pessoal são as atividades de pesquisa ou de produção científica. No entanto, a trajetória docente dos professores ou suas competências pessoais como conhecimentos, habilidades e atitudes não são levadas em

consideração, ou, no máximo, encontram-se em segundo plano (MASETTO, 2003; ZABALZA, 2004).

A avaliação é fundamental para melhorar o trabalho do corpo docente e, desse modo, melhorar os resultados e a qualidade do ensino e da aprendizagem. A avaliação permite também reconhecer o mérito dos melhores professores, o que servirá de exemplo e de incentivo para que todos procurem melhorar o seu desempenho (LOWMAN, 2004; MASETTO, 2003).

No curso de Administração em Diplomacia Corporativa será levado em conta avaliações e *feedbacks* constantes de diferentes turmas em relação ao docente compreendendo as competências e habilidades que devem desempenhar para a formação do Administrador em Diplomacia Corporativa que se busca na missão e que se descreve nas competências do egresso neste artigo.

Será considerada sua dedicação na atuação em atividades complementares como as do Núcleo de Pesquisa e Consultoria em Diplomacia Corporativa da IES, englobando, mas não se limitando a trabalhos em projetos de consultoria junto à IES, pesquisa e orientação de iniciações científicas para o desenvolvimento do conhecimento em Administração em Diplomacia Corporativa, participação na organização de workshops e jogos de empresas, assim como atividades de ensino em cursos de extensão relacionados à Diplomacia Corporativa na Instituição.

3.5 Política de Recompensas

A avaliação para recompensas é um direito dos professores, já que permite que estes sejam reconhecidos pelo seu mérito, possam desenvolver suas competências, melhorar seu desempenho e progredir na carreira dentro da Instituição. As recompensas abrangem melhor remuneração, reconhecimento do valor pessoal, do entusiasmo por parte dos estudantes e em termos de ganhos em potencial de aprendizagem.

Será levada em conta a titulação do docente, seu tempo de dedicação dentro do Programa, resultados positivos no desenvolvimento dos estudantes em seus aspectos globais (as denominadas *hard* e *soft skills*), produção científica e sua participação ativa em atividades complementares na Instituição, assim como seu compromisso com o auto-desenvolvimento e introdução de formas criativas e eficazes de ensino na área da Administração em Diplomacia Corporativa.

Recompensas incluem apoio financeiro para divulgação de pesquisas na área da Administração em Diplomacia Corporativa e inovações em respectivos métodos de ensino, aperfeiçoamento em instituições nacionais e estrangeiras para cursos de extensão, doutorado, pós-doutorado, de forma a se incentivar docentes comprometidos com o desenvolvimento do Diplomata Corporativo e na produção de novos conhecimentos na área.

Será realizado semestralmente o Prêmio Destaque na Docência em Diplomacia Corporativa, contemplando o docente com apoio financeiro para matérias didáticas relacionados à dinamização das práticas didáticas e produção de conhecimentos na área da Diplomacia Corporativa, de forma a se encorajar o desenvolvimento de projetos inovadores no ensino e pesquisa científica.

Neste Programa, os docentes necessitam possuir competências como: alto nível de conhecimento em sua disciplina; habilidades comunicativas, isto é, conexão entre os conteúdos, clareza na exposição oral ou escrita deles, materiais bem elaborados; envolvimento e compromisso com a aprendizagem dos estudantes, buscando estimular o interesse deles, oferecendo-lhes possibilidades de uma formação exitosa; interesse e preocupação com cada um dos estudantes, sendo acessível, manter uma atitude positiva, reforçando positivamente os alunos.

Portanto, docentes que demonstrem essas competências de forma regular e destacada serão recompensados com o apoio total em sua formação em áreas relacionadas às áreas de conhecimento pertinentes à Diplomacia Corporativa em instituições nacionais e estrangeiras, assim como remuneração resultante da progressão da carreira na IES.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Ensino em Administração necessita de melhorias significativas para atender de forma rápida e eficaz as novas necessidades organizacionais. A exposição do estudante ao mundo organizacional e a diferentes contextos é fundamental. Desta forma, desenvolvem-se habilidades não meramente técnicas, mas humanas e conceituais (BILIMORIA, 2000; CARNEIRO, 2004; ELMUTI, 2004).

O mercado espera um profissional capaz de dominar todas as dimensões que compõem o processo de internacionalização de uma empresa, assim como o de compreender as exigências da diplomacia corporativa que englobam fatores políticos, culturais, financeiros, diplomáticos e organizacionais.

Denominado Diplomata Corporativo, o novo perfil de profissional exige mais do que a habilidade para falar vários idiomas ou ter uma visão especializada do negócio. A compreensão dos elementos internacionais em seus aspectos culturais e institucionais é fundamental para o sucesso desse novo campo.

Desta forma, focando-se na formação humanística do administrador para a compreensão do meio em que atua, este artigo enfatiza o desenvolvimento de competências como norteador da organização curricular do curso de Administração voltado à formação do profissional preparado para a Diplomacia Corporativa (NICOLINI, 2002; NUNES et al., 2003).

No âmbito Universitário, urge-se a integração da teoria e prática nos currículos de administração e na prática docente profissional, em que docentes devem essencialmente dominar o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que ensinar não significa meramente explicar os conteúdos, mas saber o significado da aprendizagem. Considera-se também que a especialização não deve dominar as qualidades do docentes, exigindo-se conhecimentos de práticas profissionais e o domínio com constante atualização do conhecimento específico (MASETTO, 2003; ZABALZA, 2004).

A relação aluno-professor é fundamental no processo de aprendizagem e não contraditório com o objetivo de autonomia na aprendizagem. O entusiasmo e o encorajamento docente resultam em maior desenvolvimento pessoal dos estudantes, e o *feedback* desempenha papel de alta importância no processo de aprendizagem. Além disso, a aprendizagem ativa inclui elementos pessoais do docente que tenham conotação com os conteúdos conceituais ou práticos da realidade, como experiências pessoais relacionadas ao conteúdo (SANTOS, 2001; ZABALZA, 2004).

No curso em Administração em Diplomacia Corporativa, atribui-se importância essencial ao debate em sala de aula, requerendo habilidades específicas do docente em instigar a discussão e desenvolver o raciocínio coletivo. O docente assume posição de mediador e anfitrião, mas também de convidado e aprendiz, procurando fornecer *feedback* contínuo aos estudantes. Dinâmicas em pequenos grupos incremental a capacidade de debate, com a constante alternância de métodos individuais específicos à disciplina e às diferentes turmas (LOWMAN, 2004; MASETTO, 2003).

Embora uma tarefa complexa que demande dedicação focada no estudante e não em exposições teóricas ou em um “aluno-fantasia”, o pensamento crítico pode e deve ser ensinado como uma prioridade ao profissional de Administração em Diplomacia Corporativa. Ao mesmo tempo, embora ensinado em sala de aula, o pensamento crítico deve preparar os

futuros profissionais para aplicá-lo em diferentes contextos na dinâmica organizacional internacional em que o Diplomata Corporativo atuará, sendo fundamental para habilidades como a liderança, comunicação e negociação (MORAIS, 2000; SMITH, 2003; BRAUN 2004).

Para atingir os objetivos da missão e das competências esperadas do egresso, é necessária a aplicação de diferentes tecnologias na adoção de novas e mais efetivas formas de ensino, reiterando-se a necessidade de qualificação do corpo docente para a inserção de experiências e elementos práticos de gestão em sala de aula, atribuindo-se valor ao auto-aperfeiçoamento (BILIMORIA, 2000; CARNEIRO, 2004; ELMUTI, 2004).

A grade curricular abordará elementos políticos, econômicos, logísticos, jurídicos, financeiros, de recursos humanos e de marketing fundamentais à Administração em Diplomacia Corporativa, relacionados às seguintes linhas de habilidades: gestão de negócios internacionais, gestão de marketing internacional e gestão de pessoas.

A integração ocorrerá essencialmente por meio da condução das aulas em relacionar o conteúdo à discussão da Diplomacia Corporativa, incitar debates e questionamentos relacionados à profissão, além de se fornecer *feedback*, por meio de atividades em grupo e individuais, acerca da capacidade de comunicação, desenvoltura, relacionamento e liderança de cada estudante ao longo de todo o curso.

Atividades complementares incluem a participação ativa dos docentes e estudantes em projetos e consultorias do Núcleo de Pesquisa e Consultoria em Diplomacia Corporativa da IES; promoção de workshops regulares como um evento dinâmico que permite a aplicação do aprendizado; jogos de empresas caracterizados pela aprendizagem vivencial, em que se apresentam diversos elementos que complementam as técnicas de ensino tradicional.

Cursos de extensão compreendem áreas essenciais ao Diplomata Corporativo como liderança e gestão de pessoas; análise política, legislativa e logística internacional; negociação e comunicação; e línguas estrangeiras, possibilitando aprofundamento e complementação dos estudos realizados.

No estágio e prática profissional, há a interação entre o supervisor acadêmico e o orientador interno da empresa, e a avaliação é baseada no relatório apresentado, nas observações efetuadas no próprio local de trabalho e dados fornecidos pela empresa sobre o desempenho do estudante, atribuindo-se valor ao conhecimento, auto-avaliação e aspectos interpessoais como interesse, adaptabilidade e resposta a desafios.

O perfil do Coordenador de curso engloba titulações que tenham pertinência à Área; treinamento na área pedagógica; experiência docente e profissional; capacidade de liderança e amplo relacionamento no meio acadêmico e profissional. O perfil docente compreende acadêmicos com atuação no mercado de trabalho e treinamento em metodologia do ensino superior, focando-se na integração entre a atuação acadêmica e a realidade profissional com a adequada aplicação de recursos didáticos.

O plano de seleção e desenvolvimento e política de recompensas associam-se ao mérito profissional relacionado não somente à produção científica, mas em suas habilidades e competências como docente, resultados positivos no desenvolvimento dos estudantes em seus aspectos globais, assim como participação ativa em atividades complementares na Instituição e introdução de formas criativas e eficazes na área de ensino da Administração em Diplomacia Corporativa.

A partir dos valores, estrutura curricular, atividades e políticas propostas pelo presente artigo, contribui-se para melhorias no Ensino em Administração para a formação do Administrador preparado para a Diplomacia Corporativa, profissional dotado de conhecimentos e habilidades para a capacidade executiva e empreendedora, apto a ocupar cargos nas áreas comerciais e administrativas em organizações multinacionais e de pequeno e

médio porte comprometidas com ampliação de suas perspectivas de negócios no contexto internacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BILIMORIA, D. Redoing management education's missions and methods. *Journal of Management Education*, Thousands Oaks, v. 24, n. 2, p. 161-167, apr. 2000a.

BRAUN, N. M. Critical thinking in the business curriculum. *Journal of Education for Business*. Washington, v. 79, n. 4, p. 232-236, 2004.

CARNEIRO, A. Teaching management and management educators: Some considerations. *Management Decision*. London, v. 42, n. 3-4, p. 430, 2004.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Resolução n. 1 de 2 de fevereiro de 2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, Bacharelado e dá outras providências. Relator: Êfrem de Aguiar Maranhão. *Diário Oficial da União*, Brasília, n. 43, 04 mar. 2004. Seção 1, p. 11.

ELMUTI, E. Can management be taught?: If so, what should management education curricula include and how should the process be approached? *Management Decision*. London, v. 42, n. 3-4, p. 439, 2004.

LOWMAN, J. Dominando as técnicas de ensino. São Paulo: Atlas, 2004.

MASETTO, M. T. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo: Summus, 2003.

NICOLINI, A. O futuro administrador pela lente das novas Diretrizes Curriculares: cabeças "bem feitas" ou "bem cheias". In: XXVI ENANPAD – ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2002. *Anais ...Associação Nacional do Programas de Pós-Graduação em Administração*, 2002. 1 CD-ROM.

NUNES, S. C.; BARBOSA, A. C. Q. A inserção das competências no curso de graduação em Administração: um estudo em universidades brasileiras. . In: XXVII ENANPAD – ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2003. *Atas ...Associação Nacional do Programas de Pós-Graduação em Administração*, 2003. 1 CD-ROM.

NUNES, S. C.; FERRAZ, D. M.; BARBOSA, A. C. Q. Organização curricular e acadêmica dos cursos de graduação em administração – Uma investigação da adoção do conceito de competências em faculdades de Belo Horizonte, Minas Gerais. In: III EnEO – ENCONTRO DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS, 2004. *Anais... Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração*, 2004. 1 CD ROM.

SANTOS, S. C. dos O processo de ensino-aprendizagem e a relação professor-aluno: aplicação dos "Sete princípios para uma boa prática na educação de ensino superior". *Caderno de Pesquisas em Administração*, São Paulo, v. 08, n. 1, p. 69-82, jan/mar. 2001.

SMITH, G. F. Beyond critical thinking and decision making: teaching business students how to think. *Journal of Management Education*, Thousand Oaks, v. 27, n. 1, p. 24-52, feb. 2003.

ZABALZA, M. A. O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Porto Alegre: Artmed, 2004.